

ARTÍCULO DE REVISIÓN

ANOMALIAS DENTOMAXILOFACIALES ASOCIADAS A LA RESPIRACIÓN BUCAL CON PREVALENCIA EN LOS NIÑOS DE EDAD PRE ESCOLAR

DENTOMAXILOPHACIAL ANOMALIES ASSOCIATED WITH MOUTH BREATHING WITH PREVALENCIA IN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE

Dr. William Ubilla Mazzini¹. Dra. Tanya Moreira Campuzano¹. Andrea Loor Navas², Evy Bergara Chapilliquien²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

² Estudiante Carrera de Odontología. Universidad de Guayaquil

Correspondencia:

andrea.loorn@ug.edu.ec

Recibido: 02/06/2019

Aceptado: 05/07/2019

RESUMEN

Síndrome del respirador bucal es el conjunto de signos y síntomas ante una alteración patológica de la función naso respiratoria, provocan perjuicios al ser humano, como: asimetrías faciales, problemas posturales, disfunción respiratoria y alteraciones en la oclusión. *Objetivo:* Determinar las Anomalías dentomaxilofaciales asociadas a la Respiración Bucal con prevalencia en los niños de edad preescolar. La respiración bucal es un problema de gran impacto en la actualidad ya que puede ser tratado a tiempo, para evitar efectos más graves en la salud general y el crecimiento, especialmente en niños que se encuentran en edad de desarrollo, como la edad preescolar, ya que su cara está en proceso desarrollo, por ende es un proceso equilibrado que gradualmente se modela y da una nueva forma a la cara desde la niñez hasta terminar en el adulto. Al romperse ese mecanismo fisiológico se afecta el crecimiento y desarrollo, no sólo facial, sino fisiológico. Este síndrome se produce por obstrucción o por hábito, produce serias alteraciones en el aparato estomatognático que afectan al niño tanto estética, funcional, como psíquicamente. *Conclusiones:* las anomalías dentomaxilofaciales más frecuentes como resultado de la respiración bucal son: mordida cruzada posterior, uni o bilateral, acompañada de una moderada mordida abierta anterior, la compresión maxilar superior acompañada de una protrusión de la arcada superior e inclinación anterosuperior del plano palatino, la posición baja de la lengua con avance anterior e interposición de la lengua entre los incisivos, mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de los cóndilos, protrusión incisiva por falta de presión labial, la Inflamación gingival. Es decir, en este artículo conoceremos acerca de las anomalías y desequilibrios que se producen por la presencia de este hábito, así como, la importancia de la detección a tiempo para evitar desarmonías faciales y el tratamiento correspondiente para infantes que padecen de respiración bucal.

PALABRAS CLAVES: respiración bucal, anomalías, dentomaxilofaciales, estomatognático, hábito.

ABSTRACT

Oral respirator syndrome is the set of signs and symptoms in the face of a pathological alteration of the naso respiratory function, causing damages to the human being, such as: facial asymmetries, postural problems, respiratory dysfunction and alterations in the occlusion. *Objective:* To determine the dento maxillofacial anomalies associated to the Buccal Respiration with prevalence in preschool children. Buccal breathing is a problem of great impact at present since it can be treated in time, to avoid more serious effects in the general health and growth, especially in children who are in the developmental age, such as the preschool age, since their face is in development process, therefore it is a balanced process that is gradually modeled and gives a new shape to the face from childhood to end in the adult. When this physiological mechanism is broken, growth and development are affected, not only facially, but physiologically. This syndrome is produced by obstruction or by habit, produces serious alterations in the stomatognathic apparatus that affect the child both aesthetically, functionally, and psychically. *Conclusions:* the most frequent dentomaxillofacial anomalies as a result of buccal breathing are: posterior, unilateral or bilateral crossbite, accompanied by a moderate open anterior bite, superior maxillary compression accompanied by a protrusion of the superior arch and anterosuperior inclination of the palatal plane, the low position of the tongue with anterior advance and interposition of the tongue between the incisors, functional unilateral crossbite by mesial advance of the condyles, incisive protrusion due to lack of labial pressure, gingival inflammation. That is, in this article we will learn about the anomalies and imbalances that are

produced by the presence of this habit, as well as the importance of early detection to avoid facial disharmonies and the corresponding treatment for infants suffering from mouth breathing.

KEYWORDS: mouth breathing, anomalies, dentomaxillofacial, stomatognathic, habit.

INTRODUCCIÓN

Este artículo es una demostración de que el trabajo de los Odontólogos va mucho más allá de simplemente curar los dientes y las encías, pues existen múltiples alteraciones a nivel del rostro y dientes, en este caso es detectar la respiración bucal a edad temprana, como niños de edad preescolar, para evitar posibles futuras maloclusiones, que pueden llegar a afectar muy negativamente las funciones del sistema masticatorio, empeorando de forma visible la estética del sujeto.

La Respiración es un proceso fisiológico indispensable para la vida en los seres humanos, durante el proceso respiratorio normal el aire que atraviesa las estructuras respiratorias lo hace a través de dos zonas: La zona de conducción constituida por: la boca, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales y los bronquiolos terminales, las cuales son las encargadas de llevar el aire hasta la zona respiratoria propiamente dicha, ubicada en los pulmones donde se lleva a cabo el intercambio de gases y la consecuente entrada del oxígeno al torrente circulatorio. (1). Pueden existir alteraciones como la hipertrofia de las amígdalas palatinas y el adenoides, la rinitis alérgica, la desviación del tabique nasal, la hipertrofia idiopática de los cornetes y rinitis vasomotora. (2) .Así mismo existen alteraciones de las características esqueléticas de las vías aéreas superiores que pueden disminuir u obstruir el paso de aire tales como: atresia nasal, el crecimiento mandibular, la displasia de la base craneal y la disostosis craneal, que llegan a producir una obstrucción del paso de aire a nivel nasofaríngeo y por tal motivo se produce una disfunción del sistema respiratorio denominado respiración bucal.

Respiración bucal se puede definir como la aspiración y espiración de aire por la boca, que se observa más comúnmente en la obstrucción y congestión de los pasajes nasales, la cual puede mantenerse aún después de haberse realizado el tratamiento necesario para eliminar la obstrucción nasofaríngea que la ha producido y las vías aéreas superiores se encuentren permeables, en este caso el individuo respira por la boca por hábito. Es decir, la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente del mismo acto. A cada repetición se hace menos consciente y si es repetido muy a menudo será relegado a una acción del todo inconsciente.

RESPIRACION BUCAL

Las causas más comunes que provocan respiración bucal son la hipertrofia adenoidea y/o amigdalina, los cuadros de rinitis y alergias, la desviación del tabique nasal, cavidad nasal estrecha

con hipertrofia de cornetes, el hábito de succión prolongado del pulgar, las maloclusiones dentarias, enfermedades neuromusculares o retraso psicomotor, la herencia o incidencia familiar. (3)

Los respiradores bucales presentan rasgos faciales típicos de la facies adenoidea, cara estrecha y larga, boca entreabierta en estado relajado, nariz pequeña y respingada con narinas pequeñas poco desarrolladas, labio superior corto e incompetente junto con un labio inferior grueso, labios resecos, mejillas flácidas y aparición de ojeras, expresión facial distraída, puntillado característico del mentón cuando intenta hacer el cierre labial. (4)

Se produce una disfunción maxilar, lo que junto a la mala posición lingual, produce una mala oclusión dentaria (mordida abierta), provocando dislalias fundamentalmente al tratar de emitir los fonemas S, CH, F, D, L, N, P, B y M.

El individuo respirador bucal puede presentar al examen facial la boca entreabierta por falta de competencia o hipo tonicidad labial, el labio inferior grueso, el labio superior corto o retraído que deja expuestos los incisivos superiores, debilidad de los músculos faciales, pigmentación suborbital más conocida como ojeras y narinas estrechas, predominando el biotipo dólico-facial. (5) Fig.#1.

El tercio medio de cara presenta hipo crecimiento con los pómulos hundidos por falta de neumatización de los senos paranasales y menor crecimiento transversal del maxilar superior. El examen bucal muestra falta de desarrollo de maxilar superior (paladar ojival) que genera mordida abierta anterior y cruzada posterior con incisivos vestibularizados y/o apiñados, lengua baja proyectada hacia adelante para aumentar la captación aérea, mayor incidencia de gingivitis y caries por sequedad bucal.

Fig. #1. Respiración Bucal

La respiración bucal en niños y jóvenes determina alteraciones posturales como: hiper cifosis torácica, protrusión de hombros, elevación y abducción de las escápulas, adelantamiento de la postura cefálica con reducción de la lordosis cervical.

La curvatura acentuada de la columna vertebral dorsal, el adelantamiento de hombros, el ascenso y separación de los omóplatos ocasionan cambios en el balance corporal que determinan incremento de la lordosis lumbar y proyección anterior de la pelvis para compensar el desequilibrio en la postura alterada. También existe asociación de éstos pacientes con la escoliosis y el pie plano. (6)

Medidas de Prevención

Se considera respirador bucal a quien reemplaza la respiración nasal por la bucal o combina ambos patrones por un período superior a seis meses. La respiración bucal afecta a lactantes, niños y adultos. La prevención se puede realizar desde el nacimiento, o sus primeros años de vida, es decir la edad preescolar que abarca entre los 3-5 años. La lactancia materna favorece el establecimiento de la respiración nasal al ajustar la sincronía entre respiración y deglución, además de proveer beneficios nutricionales, inmunológicos y emocionales. El amamantamiento promueve el crecimiento mandibular y la respiración nasal favorece el crecimiento y desarrollo del complejo máxilo-facial. Con la erupción dentaria y la maduración del componente neuromuscular del Sistema Estomatognático, la función condicionada o aprendida masticación debe ser estimulada con alimentos consistentes y fibrosos para promover una función vigorosa favorable para la actividad muscular y el desarrollo armónico de los huesos cráneo-faciales. A medida que el niño crece las amígdalas y adenoides se atrofian con la edad. Los trastornos de la respiración pueden afectar todas las edades, pero su mayor pico de incidencia ocurre entre los 3 y 7 años, cuando el tejido linfático adenoideo y palatino (vegetaciones y amígdalas) ocupa un mayor espacio en el sector faríngeo. (7)

Síntomas más frecuentes del respirador bucal son:

- Tos seca
- Tos nocturna
- Incapacidad respiratoria
- Apenas obstructivas del sueño
- Trastornos en el desarrollo del macizo facial (paladar estrecho y hundido, mandíbula elongada)
- Deglución atípica
- Dientes mal implantados
- Sinusitis
- Otitis
- Trastornos de la audición
- Falta de atención
- Retraso escolar
- Alteraciones posturales (8)

Las causas más comunes que provocan respiración bucal

- Hipertrofia adenoidea y o amigdalina
- Rinitis
- Alergias
- Desviación del tabique nasal
- Hábito de succión prolongado del pulgar (más allá del primer año a segundo año de vida)
- Mal oclusión dentaria
- Enfermedades neuromusculares o retraso psicomotor
- Características del desarrollo craneofacial de incidencia heredo-familiar.(9)

HIPERTROFIA ADENOIDEA

Conocida como "carnes crecidas" siendo la causa más frecuente de niños respiradores bucales. Las adenoides y amígdalas son formaciones que asientan en la zona de la nasofaringe y orofaringe, estas formaciones al agrandarse (hipertrofiarse) interfieren en el normal paso del aire a través de la nariz, obligando lógicamente al niño a respirar por la boca para compensar ese déficit de aire. Las adenoides inician su crecimiento a partir de los 9 meses de vida aproximadamente y este crecimiento se acentúa hacia los 3 años de edad. A partir de los 5 años de vida comienzan a disminuir de tamaño en forma lenta pero sostenida.

Es por esta razón que actualmente hay tendencia de no operar a menos niños de adenoides ya que muchos de ellos resuelven en forma espontánea con el paso del tiempo su hipertrofia adenoidea. Pero esto no ocurre en todos los casos, por lo cual se debe evaluar de manera individual al niño. (10)

Las características bucales que se puede evidenciar son:

- Mordida cruzada posterior, uni o bilateral, acompañada de una moderada mordida abierta anterior.
- Compresión maxilar superior acompañada de una protrusión de la arcada superior e inclinación anterosuperior del plano palatino
- Posición baja de la lengua con avance anterior e interposición de la lengua entre los incisivos
- Mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de los cóndilos
- Protrusión incisiva por falta de presión labial
- Inflamación gingival. (11)

TRATAMIENTO

El ortodoncista es el único miembro del equipo de salud que monitorea el crecimiento craneofacial, por ende es el encargado de orientar y acompañar a la familia en el seguimiento y

tratamiento de estos niños y también el encargado de organizar las interconsultas necesarias con otras especialidades como otorrinolaringología, Fonoaudiología, Kinesioterapia, etc. (12)

Intervención del Otorrinolaringólogo, este especialista será el encargado del despeje de las vías aéreas superiores obstruidas que causan la respiración bucal: adenoides, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cornetes, desviación del tabique nasal, pólipos (engrosamiento de la mucosa nasal y sinusal) y puede tratar alergias en conjunto con el inmunólogo. Un diagnóstico precoz por parte del otorrino garantizará una rehabilitación oportuna que evite el compromiso de las estructuras óseas que muchas veces es irreversible.

Tratamiento Odontológico

Luego de liberar la obstrucción nasal el paciente será remitido al ortodontista para la colocación de aparatos entre los más usados tenemos los siguientes:

- **Expansor Maxilar Tipo Hyrax**

Está indicada en pacientes menores de 15 años en los cuales la sutura palatina media aún no está soldada, este tiene apoyo en los 4 molares no tiene soporte en la mucosa. Fig. #2.

Fig. #2. Hyrax en Boca de paciente

- **Activador Abierto Elástico de Klammt**

Este aparato se utiliza en apiñamientos dentarios, mordida abierta, mordida profunda, se encarga de inducir la posición de la mandíbula. Fig. #3

Fig. #3. Activador Abierto Elástico de Klammt

- **Bimler**

Hay tres tipos: Fig. #4

- ✓ **TIPO A:** se utiliza cuando hay protrusión en los incisivos, en la Clase II, división 1.
- ✓ **TIPO B:** se coloca cuando hay retrusión de los incisivos, en Clase II, división 2
- ✓ **TIPO C :** Se usa cuando existe mordida cruzada anterior, es decir una clase III

Fig. #4. Bimler Tipo A-B-C

- **Twin Block**

Este consta en un sistema de bloque tanto para la arcada superior como para la inferior, es el aparato ortopédico ideal para dar solución a las malas oclusiones Clase II división 1 y 2.

Fig. #5

Fig. #5. Twin Block

- **Bionator de Balter**

Este aparato ortopédico se va a encargar del cierre de la boca creando un mejor contacto de la lengua con el paladar, también ayuda a movilizar el maxilar inferior en pacientes que presentan una clase II División 1. Fig. #6

Fig. #6. Bionator de Balter

- **Regulador Funcional de Frankel**

Se recomienda en pacientes que presentan una Clase II División 1 ayuda a movilizar la mandíbula tratando de que haya un acercamiento de los incisivos y así el paciente deje de tener un perfil convexo y tenga un perfil recto. (13) Fig. #7.

Fig. #7. Regulador Funcional de Frankel

CONCLUSION

Una vez culminado el artículo hemos podido llegar a la conclusión de que es de vital importancia la identificación oportuna de signos y síntomas de respiración bucal en niños, sobre todo de edad preescolar para evitar o interceptar algún tipo de anomalía que pueda instaurarse en el paciente niño en su fase de crecimiento y desarrollo. Los hábitos no fisiológicos podrían: ser factor etiológico de maloclusiones y/o deformaciones dento-esqueletales; alterar el desarrollo y funcionamiento normal del Sistema Estomatognático y/o causar desequilibrio entre fuerzas musculares intraorales y periorales. Es necesario promover la lactancia materna exclusiva los seis primeros meses de vida, así como evitar el contacto del lactante con personas resfriadas para disminuir la transmisión de enfermedades virales; controlar la función respiratoria durante la vigilia y el sueño; el rendimiento escolar y la aptitud física, realizando consultas periódicas con profesionales de la salud.

La Respiración Bucal es una disfunción respiratoria que se caracteriza por la respiración habitual a través de la boca, bien sea por hábito o por obstrucción de las vías aéreas superiores, esto puede ocurrir de manera temporal o permanecer instalada en el paciente de forma crónica, que podría potenciar la aparición de una anomalía dentomaxilofacial.

El Odontólogo como profesional de la salud oral está en el deber de diagnosticar e interceptar hábitos disfuncionales, entre ellos la respiración bucal, ya que ésta puede potenciar alteraciones en el desarrollo normal de la oclusión si el patrón morfo genético del paciente así lo determina. Un examen clínico que incluya aspectos orientados a diagnosticar el hábito de respiración bucal es de gran utilidad así como el conocimiento de los aspectos clínicos relevantes presentes en los niños que padecen esta disfunción, los cuales están claramente reseñados en el desarrollo de este trabajo.

Igualmente importante es la actuación del Odontólogo en el tratamiento de la respiración bucal como parte de un equipo multidisciplinario integrado por el Otorrino, inmunólogo, fonoaudiólogo entre otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Maloclusiones dentales y su relación con la respiración bucal en una población infantil . Cuanalo, Leticia Orozco. 2016, Revista Especializada en Ciencias de la Salud , pág. 5.
2. SISTEMA RESPIRATORIO: ANATOMÍA. Palacios, Julia Reiriz. 2014, INFERMERA VIRTUAL.
3. “RESPIRADOR BUCAL Y MALOCLUSIONES” . Beltrán, Roberto. 2014, UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, pág. 22.
4. CARACTERIZACION ACTUAL DEL SINDROME DEL RESPIRADOR BUCAL. Guerra, Dra. Gisselle Cuevillas. 2015, Revista Habanera de Ciencias Médicas, pág. 9.
5. Respiración bucal en niños y adolescentes. Rotemberg;Frydman. 2014, Salud Militar.
6. Prevalencia de hábito de respiración oral como factor etiológico. Pérez, Gabriela Aracely Silva. 2014, Revista ADM, pág. 5.
7. Respiración bucal: alteraciones dentomaxilofaciales asociada a trastornos Nasorespiratorios y Ortopédicos. Pennini, Apolinaire. 2014, Dental World.
8. SÍNDROME DEL RESPIRADOR BUCAL. Varela, M^a Antonia Ruiz. 2012, C.A.L.
9. Prevalencia de respiración bucal en niños de 4to grado de Educación Básica del Colegio Cervantes y su efecto en el rendimiento escolar. Mora, Kelly. 2015, Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría .
10. Hipertrofia adenoamigdal y alteraciones maxilofaciales en niños con transtornos respiratorios. Molina, Alexander Torres. 2017, CORREO CIENTÍFICO MÉDICO, pág. 13.
11. Mordida abierta causada por hábitos de respiracion bucal. Papel del ortodoncista y del logopeda. Jiménez, Luis F. Morales. 2014, Revista Gaceta Dental .

12. Síndrome de respiración bucal. Villarreal, Rivera. 2013, Revista de Actualización Clínica Investiga.

13. Estudio Comparativo de la Oclusión en Niños de 6 a 8 años con y sin respiración bucal. Chavez, Dayanna Alexandra Manosalvas. 2016, págs. 23-25.